

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14050901>

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА EPC-КОНТРАКТА

Ибодиллаев Достон Абдувайт угли

Магистр права

Юрист АО “Алмалыкский горно-металлургический комбинат”

dostonibodillayev@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается юридическая природа EPC-контрактов. Также, автор раскрывает ответственность сторон в рамках EPC-подряда и порядок внесения изменений в EPC-контракты.

Ключевые слова: EPC-контракты, ответственность сторон, контрактное право.

THE LEGAL NATURE OF THE EPC CONTRACT

ABSTRACT

This article describes the legal nature of EPC contracts. Also, the author reveals the responsibility of the parties within the framework of the EPC contract and the procedure for making changes to EPC contracts.

Keywords: EPC contracts, liability of the parties, contract law.

EPC-контрактинг представляет собой наиболее широко используемый формат контрактов в инжиниринге, строительстве и выполнении крупномасштабных инфраструктурных работ в частном секторе. Он особенно востребован в таких отраслях, как энергетика, нефтегазовая сфера, промышленное производство, транспорт и телекоммуникации. Во многих случаях EPC-подрядчик берет на себя обязательство поставить

объекты в таких условиях завершения, что заказчику остается «повернуть ключ», чтобы запустить проект. По этой причине данный формат называется некоторыми источниками «под ключ»⁹. Благодаря исключительной гибкости EPC-контракты дают высокую определенность для девелоперов и инвесторов, особенно в отношении финансирования проекта. Доказательством этого является активное позиционирование EPC в качестве наиболее предпочтительного инструмента для развития сектора возобновляемых источников энергии.

Обычно этот подряд включает в себя детальное проектирование, управление закупками, строительство, надзор и ввод в эксплуатацию. Как правило, EPC-подрядчик обязан сдавать объект заказчику по фиксированной цене, соблюдая указанные сроки выполнения и оговоренные условия его производительности. Невыполнение этих требований ведет к применению финансовых санкций. EPC-контракт заставляет поставщика завершить строительство или проект в оговоренный срок и с установленными бюджетами. Этот тип контракта включает оффшорную активность (проектирование и инжиниринг за рубежом, а также поставки товаров из-за рубежа) и внутренние услуги (строительство и монтаж на территории страны).

Важнейшие характеристики EPC-контрактинга

EPC подразумевает отношения между подрядчиком и заказчиком на основе принципов доверия, поэтому правильный выбор инжиниринговой компании критически важен для успешной реализации крупномасштабных проектов. В любом случае, заказчик минимально вовлечен в процесс проектирования, закупок и строительства, передавая ответственность за эту деятельность подрядчику. Компания-подрядчик усилиями своей команды проектирует оборудование и сооружения, проводит тендеры и приобретает необходимые материалы, доставляет оборудование и организывает работы на площадке.

⁹ EPC Contracts in the oil and gas sector // URL: <https://www.pwc.com/au/legal/assets/investing-in-infrastructure/iif-5-epc-contracts-oil-gas-feb16-3.pdf> (available at: 27.01.2021).

Одна из важных особенностей EPC заключается в том, что рабочий процесс может осуществляться за счет собственных ресурсов или посредством субподряда. В начале контракта обе стороны согласовывают цену работы до заданного состояния.

Юридическая природа EPC-контракта

В целом, юридическая природа EPC договоров (по проформам [FIDIC](#)) является дискуссионной. Отдельные исследователи считают, что подобные контракты относятся к так называемому *soft law* (мягкому праву), другие юристы относят указанные проформы к *lex constructionis* — системе негосударственного регулирования международного строительного подряда, которая отражает обычаи и распространенные условия международных строительных контрактов. На основе *lex constructionis* FIDIC разрабатывает рекомендации в виде типовых контрактов, типовых регламентов и норм, которые используют заказчики и подрядчики при заключении договоров по реализации проектов капитального строительства.

В течение многих лет FIDIC занимается деятельностью по разработке типовых проформ контрактов в секторе гражданского строительства. В 1957 году FIDIC опубликовала первый контракт с названием «Форма договора на выполнение работ по гражданскому строительству» (*The Form of contract for works of Civil Engineering construction*). Как следует из названия, эта первая проформа имела целью урегулировать подрядные отношения в сфере гражданского строительства и впоследствии получила название «Красная книга» (*The Red Book*) в связи с цветом ее обложки¹⁰. Последующие проформы были уже традиционно названы по подобному принципу («Серебряная книга», «Желтая книга» и так далее).

Первая проформа FIDIC была разработана совместно с Международной федерацией по строительству и гражданским работам (*International federation of*

¹⁰ EPC contractor: engineering and construction. // URL: <https://engineeringtsk.com/articles/inzhiniring/ers-podryadchik-inzhiniring-i-stroitelstvo/> (available at: 27.01.2021).

Building and Public works). Благодаря усилиям FIDIC по обеспечению консультаций и принятию новых форм контрактов они были признаны Международной федерацией подрядчиков, Азиатской и Западно-Тихоокеанской ассоциацией подрядчиков, Американской ассоциацией генеральных подрядчиков и другими солидными организациями. В связи с широкой поддержкой со стороны международных организаций и банков типовые контракты FIDIC пользуются популярностью во время осуществления строительства за счет средств международных финансовых учреждений и организаций. Опубликованный в 1999 году документ «Серебряная книга» был ориентирован на реализацию проектов «под ключ». Этот документ возлагает на подрядчика большинство рисков не только по всеобъемлющему процессу строительства объекта, но и по осуществлению проектирования и пусконаладочных работ. Он дал толчок к активному использованию и внедрению концепции EPC.

Внесение изменений в EPC-подряд

Типовой EPC-контракт позволяет заказчику давать заказы на изменения для определенных аспектов проекта, а также одобрять или отклонять изменения, запрошенные подрядчиком¹¹. Важно, чтобы этот пункт четко регулировал указанные права, включая адекватный механизм для расчета соответствующего изменения цены в отношении заказанного или разрешенного изменения. Следует устранить всю неопределенность в отношении этого последнего пункта и в идеале предложить заказчику последнее слово по нему, установив адекватный и согласованный механизм разрешения споров. Кроме того, этот пункт договора может предусматривать увеличение или уменьшение как гарантий, предоставленных подрядчиком, так и установленных сумм компенсации.

Расторжение EPC-контракта

¹¹ FIDIC Construction Contracts. // URL: <https://a-p.legal.ru/2013/12/30/kontrakty-fidic-na-stroitelstvo-dopolnennaya-statya-dlya-zhurnala/> (available at: 26.01.2021).

Как правило, оговорка о расторжении EPC договора жестко лимитирует права подрядчика расторгнуть договор. Его право в этом отношении обычно ограничено случаями повторной или длительной неоплаты или приостановки работ на определенный период либо по бездействию заказчика, либо из-за форс-мажорных обстоятельств. **Заказчик, со своей стороны, обычно имеет более широкие права на расторжение договора:**

- Право немедленно расторгнуть договор в случае выявления серьезных нарушений либо в случае своего банкротства или банкротства компании-подрядчика.
- Право расторгнуть договор после предоставления EPC-подрядчику достаточного времени для исправления выявленных ранее нарушений.

Вопросы расторжения EPC-контракта вызывают особый интерес у кредитных организаций и банков, которые финансируют проект. Данные вопросы обычно решаются путем заключения прямого соглашения между инвестором, подрядчиком и заказчиком.

REFERENCES:

1. Hosie J., Turnkey contracting under the FIDIC Silver Book: What do owners want? What do they get? // URL: <https://fidic.org/sites/default/files/hosie06.pdf> (available at: 26.01.2021).
2. Huse J. Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts. - Sweet & Maxwell, 2002. - pp. 973.
3. Knowles R. 150 Contractual Problems and their Solutions. - Wiley-Blackwell (2nd edition), 2008. - pp. 302.
4. Randolph H. Thomas, Ralph D. Ellis, Interpreting Construction Contracts: Fundamental Principles for Contractors, Project Managers, and Contract Administrators. - American Society of Civil Engineers, 2007. - pp. 464.
5. Syatchihin A.V. Compensation for liquidated damages: analysis of the development of national judicial practice // legal paradigm. - 2017. - №2. С.104.
6. EPC as a new form of regulation of the relationship between the contractor and the client. Risk of recognition of the EPC contract as not concluded. // URL: <https://lawfirm.ru/news/index.php?id=5382> (available at: 26.01.2021).
7. EPC Contracts in the oil and gas sector // URL: <https://www.pwc.com.au/legal/assets/investing-in-infrastructure/iif-5-epc>

[contracts-oil-gas-feb16-3.pdf](#) (available at: 27.01.2021).

8. Egorov A. Place of liquidated damages in the Russia private law system. // URL: <https://www.eg-online.ru/article/368252/> (available at: 26.01.2021).